

Etika Penggunaan Teknologi di Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta: Antara Manfaat dan Penyalahgunaan

¹Muhammad Hisam, ²Lukman El Hakim, Lukman_hakim@unj.ac.id

¹Muhamad Hisam_1709624060_Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, ²Dafanny
Maharani_1709624004_Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, ³Salsabila Febriana

Arista_1715624063_Pendidikan Akuntansi, ⁴Yuliana Dewi

Permani_1709624036_Pendidikan Administrasi Perkantoran

muhamadhisam2706@gmail.com

dafannymaharani22@gmail.com

salsabilaferrisa@gmail.com

yulianaa0801@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran serta dinamika etika penggunaan teknologi tersebut di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta (FEB UNJ). Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan teknik wawancara terstruktur kepada mahasiswa aktif FEB UNJ, penelitian ini menelusuri pengalaman serta pandangan mahasiswa terkait manfaat, tantangan, dan kemungkinan penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi sangat membantu mahasiswa dalam mengakses informasi, menyelesaikan tugas, serta memfasilitasi komunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan masalah moral, seperti kecenderungan membuka media sosial saat kuliah, ketergantungan pada AI, hingga perilaku plagiarisme dan mencontek. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan menerapkan etika menggunakan teknologi mendapatkan manfaat optimal tanpa mengorbankan integritas akademik.

Kata kunci: *Teknologi Informasi, Etika Penggunaan Teknologi, Manfaat Teknologi, Penyalahgunaan Teknologi*

Abstrac

The purpose of this study is to determine the role of information technology in supporting the learning process and the dynamics of ethical use of technology among students of the Faculty of Economics and Business, State University of Jakarta (FEB UNJ). The research was conducted through a qualitative approach and structured interview techniques to active students of FEB UNJ, this research explores the experiences and views of students regarding the benefits, challenges, and possible misuse of technology in academic activities. The results showed that technology is very helpful for students in accessing information, completing assignments, and facilitating communication with lecturers and fellow students. However, this convenience is also accompanied by moral issues, such as the tendency to open social media during lectures, dependence on AI, and plagiarism and cheating behavior. This research emphasizes the importance of

understanding and applying the ethics of using technology to get optimal benefits without compromising academic integrity.

Keywords: *Information Technology, Ethical Use of Technology, Benefits of Technology, Misuse of Technology*

LATAR BELAKANG

Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi seperti handphone, laptop, dan internet udah jadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa, termasuk di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta (FEB UNJ). Teknologi memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi, mengerjakan tugas, bahkan berkomunikasi dengan dosen atau teman sekelas. Berbagai aplikasi seperti Google Scholar, Zoom, Canva, dan LMS kampus jadi andalan sehari-hari mahasiswa untuk menunjang aktivitas akademik mereka (Romdona et al., 2025)

Namun dibalik manfaatnya, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Beberapa mahasiswa mengaku sering tergoda buka media sosial saat kuliah online, bergantung pada AI secara berlebihan, atau bahkan melakukan plagiarisme dan mencontek saat ujian berlangsung. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana etika penggunaan teknologi dijalankan oleh mahasiswa.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana teknologi membantu proses pembelajaran mahasiswa FEB UNJ, serta bagaimana mereka menyikapi etika dan penyalahgunaan teknologi dalam aktivitas perkuliahan sehari-hari.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda (Sahir, 2021). Penelitian jenis ini membantu peneliti dalam mencari menggali lebih dalam informasi yang dicari secara deskriptif.

Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik mencari akses pada informasi mendalam mengenai pandangan atau pengalaman responden melalui interaksi langsung (Romdona et al., 2025). Informasi diambil dengan menggunakan pendekatan wawancara terstruktur. Peneliti melakukan

wawancara terstruktur berisi pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan format. Pertanyaan yang diberikan peneliti bersifat terbuka, agar memungkinkan responden memberikan informasi yang mendalam sesuai dengan pandangan pribadi dan pengalaman pribadi mereka tentang etika penggunaan teknologi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pemilihan responden secara sengaja dengan kriteria:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Jakarta
2. Memiliki pengalaman atau sedang menggunakan teknologi
3. Bersedia memberikan informasi atas pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pengalaman atau pandangan pribadi.

Analisis data dari penelitian deskriptif kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sri Annisa & Mailani, 2023)

1. Reduksi Data

Proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa (Millah et al., 2023) Pada proses analisis data ini, adalah menyisihkan

data data yang dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan data yang dianggap relevan dengan tujuan akan diklasifikasikan lagi berdasarkan tema atau kode tertentu. Seleksi ini memiliki beberapa langkah, antara lain:

a. Mengidentifikasi informasi relevan

Data atau informasi yang telah diperoleh dan relevan dengan tujuan penelitian di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Negeri Jakarta dalam memahami etika dalam menggunakan teknologi, diprioritaskan untuk dianalisis lebih mendalam

b. Pengelompokkan data

Informasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, dikelompokkan berdasarkan tema atau kode. Kode pada informasi tersebut bisa memberikan tanda ataupun label pada konsep, isu, ide mengenai manfaat, pelanggaran etika penggunaan teknologi di lingkungan kampus.

Untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan maka kode tersebut dikategorisasikan berdasarkan kesamaan makna. Misalnya kategori “Manfaat Teknologi” maka mencakup kode seperti ‘akses informasi’ dan ‘efisiensi tugas’ sedangkan kategori “Penyalahgunaan Teknologi” mencakup kode

seperti 'copy paste' dan 'menyontek'.

c. Eliminasi yang tidak relevan

Tahap ini adalah mengabaikan informasi atau data yang sudah diperoleh tetapi tidak relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, memudahkan untuk meningkatkan fokus dan tetap pada tujuan penelitian.

d. Verifikasi awal

Setelah melakukan tahap reduksi data atau informasi, data akan kembali diverifikasi yang bertujuan untuk memastikan keakuratan serta kelengkapan informasi dengan cara membandingkan hasil reduksi dengan wawancara yang telah dilakukan.

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk naratif, hal ini bertujuan untuk pemahaman yang lebih mendalam terkait pandangan responden mengenai etika penggunaan teknologi di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, penyajian data juga menyisipkan nama-nama responden dalam narasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat validitas informasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap menarik kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dan dianalisis secara

mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapannya yaitu mulai dari memvalidasi informasi untuk memastikan keakuratannya lagi sesuai dengan informasi yang diberikan responden sesuai dengan pengalaman pribadi mereka. Lalu menarik kesimpulan berdasarkan pola informasi, pandangan, dan pengalaman mayoritas responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Menurut kamu, bagaimana teknologi membantu kamu dalam kegiatan belajar di kampus?

a) Elisa Aura Hermina –
Pendidikan Administrasi
Perkantoran 24

Menurutku, teknologi seperti HP, laptop, dan internet sangat membantu dalam proses belajar di kampus. Pertama, akses informasi jadi jauh lebih mudah tinggal cari di Google atau buka jurnal online, langsung ketemu materi yang dibutuhkan. Kedua, komunikasi dengan dosen atau teman sekelas jadi lebih cepat dan efisien, misalnya lewat grup WhatsApp atau email. Ketiga, pengerjaan tugas juga lebih fleksibel, bisa pakai laptop untuk mengetik, membuat presentasi, dsb. Terakhir, platform pembelajaran online seperti

Google Classroom atau Zoom memungkinkan kuliah tetap berjalan meskipun tidak bisa hadir secara langsung. Jadi, teknologi benar-benar membuat proses belajar jadi lebih praktis dan efisien.

b) Khaerina Andini – Pendidikan Ekonomi 23

Menurutku, teknologi berperan penting banget buat kehidupan di kampus apalagi untuk mahasiswa, karena sekarang tuh sudah serba teknologi digital, bahkan dosen pun banyak banget nyampein materi berbasis digital, kaya zoom, lms, google classroom, ppt, dan lain2. Begitupun dengan mahasiswa, mostly tugas dari dosen berbentuk artikel, jurnal, makalah yang dimana hal tersebut disusun melalui teknologi seperti HP dan laptop, dan jelas didukung oleh internet yang memadai. Oleh karena itu, peran teknologi bener bener ngebantu dan berperan penting serta efektif untuk mahasiswa masa kini baik dalam tugas, pembelajaran maupun inovasi kreatif dari mahasiswa² tersebut.

c) Ayu Indria – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Menurut saya teknologi seperti handphone,

laptop, dan internet sangat sangat membantu dalam proses belajar di kampus yang pertama adalah dengan adanya laptop handphone dan juga internet kita dapat bekerja secara cepat dan juga efisien tinggal ketik ketik atau copy paste, juga kalau misalnya dengan HP dan internet dan juga laptop kita dapat mengakses informasi tentang pembelajaran dengan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan informasi mulai dari Google, media sosial ataupun YouTube dengan memasukkan keyword tentang materi kita, kita langsung disuguhkan banyak informasi-informasi tentang materi yang sedang kita cari. selanjutnya dengan laptop handphone dan juga internet memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan teman atau dengan dosen misalkan kita mau ada urusan tinggal telepon atau chat, terus juga bisa kalau kita mau kerja kelompok tapi nggak bisa ketemu langsung kita bisa pakai zoom untuk pertemuan secara online, begitu juga dengan pembelajaran misalkan dosennya sedang berhalangan untuk hadir di kelas karena sedang ada perjalanan di luar kota pembelajaran bisa

dilaksanakan secara online lewat zoom atau universitas. dari teknologi ini benar-benar membantu mengefisiensikan dan membuat proses belajar menjadi praktis.

d) Zsany Zahra Ailliya – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Teknologi dan gadget membantu mempermudah akses informasi dan juga komunikasi. Jadi lebih fleksibel kalau ingin berdiskusi atau berkomunikasi, selain itu juga kalau kita mau belajar sesuatu kita ga harus bawa banyak buku, karena hampir semua bisa diakses melalui internet. Pengerjaan tugas juga jadi lebih mudah, kalau ada sesuatu yg salah kita bisa edit aja, bisa diganti atau dihapus secara digital—beda dengan mengerjakan tugas secara tradisional (pakai pensil dan kertas) yang mengharuskan kita untuk menghapus memakai penghapus atau correction tape. Didukung dengan fitur fitur yang canggih juga, seperti insert table, insert photo, bikin diagram, dsb, itu sangat memudahkan saya dalam proses pembelajaran di kampus maupun di luar kampus.

e) Hilda Mayada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Menurut saya teknologi itu penting banget dan sangat amat membantu dalam belajar. Karena, teknologi ngebantu kita untuk mengakses informasi, tugas, cari referensi, bahkan komunikasi sama dosen atau teman kelompok. Sekarang semuanya serba digital, materi kuliah dikasihnya lewat Google Classroom, tugas dikumpulkan online, dosen pun kadang ngasih penjelasan via Zoom atau share YouTube link.

f) Putri Anggun – Pendidikan Akuntansi 23

Saya merupakan salah satu pengguna handphone, laptop dan internet. bagi saya ketiga hal tersebut sangat menunjang proses pembelajaran, khususnya dalam mencari tahu lebih dalam mengenai suatu informasi yang biasanya terbatas pada buku. Dengan memanfaatkan fitur yang disediakan saya bisa menjelajahi lebih banyak informasi di internet dan platform media sosial lainnya.

- g) Mochamad Adzka Rachman – Pendidikan Administrasi Perkantoran 23

Tentu saja, teknologi seperti hp, laptop juga internet ini sangat membantu saya dalam belajar di kampus karena di era digitalisasi ini sangat penting dalam menggunakan teknologi tersebut

- h) Adly Ihsan – Pendidikan Ekonomi 24

Menurut aku, teknologi sangat ngebantu banget. Contohnya HP dan laptop bikin akses informasi jadi lebih cepat. Mau cari materi kuliah, jurnal, atau video penjelasan di YouTube, semuanya gampang banget. Internet juga ngebantu banget buat komunikasi sama dosen atau teman lewat grup WA atau Gmeet pas diskusi atau kelas online.

- i) Hilwa Hayyi Rosyada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Teknologi informasi seperti Hp, Laptop, dan Internet sangat amat membantu dalam memenuhi tugas akademik saya selama perkuliahan. Dengan teknologi tersebut, saya dapat membuat tugas dalam bentuk digital sehingga

mempermudah pengumpulan tugas, mencari materi untuk presentasi dan belajar, dan menjadi alat ketika diadakannya kelas daring

- j) Relasi Natalia – Pendidikan Akuntansi 24

Menurutku, teknologi sangat membantu banget dalam proses belajar. HP, laptop, dan internet udah jadi alat utama buat aku belajar, nyari materi, atau komunikasi sama dosen dan teman-teman. Akses informasi jadi lebih cepat, dan semuanya terasa lebih praktis.

- k) Raihan Sya'bani – Pendidikan Akuntansi 24

Menurut saya, teknologi sangat mempermudah proses belajar. Mulai dari akses materi, ngerjain tugas, sampai komunikasi sama dosen atau teman. Apalagi kalau kelas online, teknologi itu bener-bener jadi andalan.

- l) Fitria Novitasari – Pendidikan Akuntansi 24

Teknologi sangat membantu dalam proses belajar di kampus. Misalnya, dengan laptop dan internet, bisa dengan mudah mengakses materi kuliah kapan saja, mencari referensi

dari jurnal atau artikel ilmiah, dan ikut kelas online kalau dosennya berhalangan hadir. Semua jadi lebih praktis dan efisien.

2. Apa peran teknologi (seperti laptop, smartphone, atau internet) dalam menunjang tugas dan komunikasi antar mahasiswa?

a) Elisa Aura Hermina – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Selama kuliah, biasanya aku pakai teknologi untuk beberapa hal, seperti:

- Mencari materi dan referensi di internet atau jurnal online
- Mengerjakan tugas dan membuat presentasi dengan laptop
- Mengikuti kelas online lewat Zoom
- Berkomunikasi dengan dosen dan teman lewat WhatsApp atau email
- Mengakses platform pembelajaran seperti Google Classroom atau e-learning kampus

b) Khaerina Andini – Pendidikan Ekonomi 23

Kalo aku biasanya pake buat nyari referensi jurnal, nyari contoh pembuatan jurnal artikel dan segala macem, aku juga sering dijadikan media pembelajaran kayak misal canva untuk edit ppt, zoom untuk diskusi, lms untuk belajar via asinkronus dari dosen, dan banyak lagi.

c) Ayu Indria – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Buat kuliah biasanya saya untuk mencari materi dan referensi di internet itu bisa di Google yaitu Google scholar itu ada banyak jurnal online yang biasanya saya pakai untuk menjadi referensi tugas-tugas saya. selanjutnya sehari-harinya Saya mengerjakan tugas itu lebih nyaman menggunakan laptop karena lebih mudah. kemudian saya menggunakan teknologi juga untuk kelas online sering sekali untuk zoom apabila dosen yang berhalangan hadir di kampus lalu untuk berkomunikasi dengan dosen atau teman lewat WhatsApp dan Instagram atau bahkan email biasanya dengan dosen, lalu saya juga menggunakan teknologi untuk mengakses platform pembelajaran e-learning kampus UNJ yaitu LMS lalu kemudian ada pakai Google classroom juga, dan terakhir saya itu lebih paham apabila mendapatkan materi berupa audio dan visual gitu jadi saya sering nonton pembelajaran itu di YouTube agar lebih paham.

d) Zsany Zahra Ailliya – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

HP tentunya saya pakai untuk berkomunikasi atau bahkan melakukan penyuntingan kecil untuk tugas baik di excel, word, atau canva. Laptop saya pakai

- untuk belajar dan mengerjakan tugas, mengakses pdf atau word, membaca jurnal, membuat ppt, menonton video pembelajaran, dsb
- e) Hilda Mayada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24
 Saya paling sering pakai buat ikut Zoom kelas, nyari referensi jurnal di Google Scholar, edit tugas di Canva atau Word, terus submit-nya lewat LMS atau email. Kadang juga sambil dengerin podcast materi kuliah atau nonton video penjelasan di YouTube biar makin paham.
- f) Putri Anggun – Pendidikan Akuntansi 23
 Teknologi Device seperti handphone, laptop, internet, dan juga tidak terbatas pada penggunaan artificial intelligence (AI)
- g) Mochamad Adzka Rachman – Pendidikan Administrasi Perkantoran 23
 HP dan Laptop
- h) Adly Ihsan – Pendidikan Ekonomi 24
 Biasanya aku pakai teknologi buat beberapa hal:
- Ngerjain tugas (Word, PowerPoint, Excel)
 - Nyari referensi artikel/jurnal lewat Google Scholar atau Perpunas
- Ikut kuliah online atau webinar lewat Zoom/Gmeet
- Ngumpulin tugas di LMS kampus atau email
- Diskusi bareng teman lewat grup WA
- i) Hilwa Hayyi Rosyada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24
 Saya menggunakan teknologi dalam hal akademik dan non akademik. Contoh akademiknya adalah mencari referensi materi di internet, membuat makalah, laporan, dan bahan presentasi, serta saya gunakan juga ketika ada kegiatan kelas daring. Dalam non akademik, contohnya dalam berorganisasi, saya gunakan untuk menghubungi pembicara untuk suatu acara, membagikan informasi kegiatan atau dana usaha, dll
- j) Relasi Natalia – Pendidikan Akuntansi 24
 Biasanya aku pakai buat ngerjain tugas di Word atau Canva, nyari jurnal atau artikel ilmiah lewat Google Scholar, ikut kelas online lewat Zoom, dan juga diskusi kelompok lewat grup WhatsApp atau Google Meet. Kadang aku juga nonton video pembelajaran di YouTube biar lebih paham.
- k) Raihan Sya'bani – Pendidikan Akuntansi 24

Biasanya saya pakai buat nyari referensi, ngetik tugas, bikin presentasi, ikut kelas Zoom, dan ngobrol soal tugas di grup WhatsApp. Kadang juga nonton penjelasan materi lewat YouTube atau dengerin podcast.

- 1) Fitria Novitasari – Pendidikan Akuntansi 24

Mengerjakan tugas, Mencari referensi dan sumber pustaka di internet, Presentasi pakai laptop atau PowerPoint, webinar, rapat organisasi dll

3. Ceritakan pengalaman paling positif kamu saat menggunakan teknologi dalam kegiatan perkuliahan.

- a) Elisa Aura Hermina – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Pernah banget. Waktu itu aku dapet tugas presentasi mata kuliah Kewirausahaan Digital. Karena anggota kelompokku tinggal di daerah yang berbeda, kami nggak bisa ketemu langsung. Akhirnya kami buat presentasi PowerPoint bareng lewat Canva, terus presentasinya kami lakuin lewat Zoom. Saat presentasi berlangsung, salah satu anggota merekam sesi Zoom-nya sebagai bukti pengumpulan tugas. Meskipun jarak jauh, berkat teknologi semuanya bisa berjalan lancar dan tugas selesai tepat waktu.

- b) Khaerina Andini – Pendidikan Ekonomi 23

Tentu pernah dong pastinya, terutama pada saat aku lagi nugas untuk buat artikel, aku ngegunain teknologi laptop sebagai alat pembuatannya di Microsoft Word, selain itu aku juga pake internet daring seperti google, chrome, website google scholar, scopus dll sebagai panduan dan tempat aku mencari sumber referensi untuk isi dari artikel yang bakalan aku buat. Adapun waktu mau presentasi materi diskusi, aku sering pake ppt sebagai alat penyampaian materi di hadapan kelas.

- c) Ayu Indria – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Jelas sangat terbantu. seperti yang sudah saya katakan di atas saya sering sekali sangat terbantu dengan teknologi ya misalnya, saya dapat tugas presentasi untuk mata kuliah statistika ekonomi dan bisnis pada saat itu, kemudian saya membuat materi tersebut untuk dipresentasikan melalui canva yaitu aplikasi yang sangat banyak manfaatnya terutama sering saya gunakan untuk membuat PowerPoint karena di sana banyak desain-desain yang disediakan dan bagus-bagus, Oke lanjut jadi itu saya membuat di canva lalu untuk materinya itu saya cari-cari di Google berupa jurnal atau makalah saya dapatkan namun saya masih agak kurang mengerti karena tidak

ada yang menjelaskan, kemudian saya beralih juga ke youtube untuk mendapat penjelasan secara audio dan visual agar lebih mengerti saya gabungkan itu pencarian saya dengan yang YouTube dan yang saya dapat dari makalah kemudian saya ringkas dan padukan lalu dimasukkan ke PowerPoint.

d) Zsany Zahra Ailliya – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Selalu, tanpa teknologi akses informasi yang saya dapatkan tidak mungkin sebanyak saat saya memanfaatkan teknologi, efisiensi waktu juga merupakan keunggulan yang saya nikmati selama menggunakan teknologi

e) Hilda Mayada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Ya pasti sangat terbantu banget sama teknologi, Waktu itu aku lagi kejar deadline tugas makalah yang harus dikumpulin besok pagi, padahal belum sempet ke perpustakaan buat cari referensi. Akhirnya aku manfaatin internet buat cari jurnal-jurnal online di Google Scholar, terus pakai Mendeley buat sitasi otomatisnya. Sambil ngetik di laptop, aku juga buka HP buat cek grammar pakai aplikasi. Dalam semalam, tugasnya bisa kelar karena semua tools itu.

f) Putri Anggun – Pendidikan Akuntansi 23

Pernah, dizaman yang saat ini informasi sudah sangat menyebar luas, sebagai seorang mahasiswa tentunya saya perlu mengkaji ilmu-ilmu terbaharukan melalui jurnal dan beberapa sintasi lainnya. Saat ini jurnal dan sintasi lainnya sangat mudah di akses melalui fitur Google Scholer atau Jurnal-jurnal lainnya yang tersedia di internet. Saya jadi mudah menemukan suatu informasi baru ataupun mengutip pernyataan para ahli dengan bantuan internet.

g) Mochamad Adzka Rachman – Pendidikan Administrasi Perkantoran 23

Sangat membantu saya untuk mengerjakan sesuatu apalagi ditambah dengan adanya AI untuk saat ini, itu semakin membantu untuk saya melakukan sesuatu di kampus

h) Adly Ihsan – Pendidikan Ekonomi 24

Pernah banget. Waktu itu aku ngerjain makalah dan bingung cari sumber referensi. Tapi pas pakai Mendeley, aku bisa simpan dan kutip sumber otomatis. Terus aku juga pakai ChatGPT buat bantu ngerangkum artikel yang panjang biar lebih cepat dipahami. Jadi waktu itu tugas selesai lebih cepat dan rapi.

- i) Hilwa Hayyi Rosyada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Tentu pernah, ketika saya mengerjakan tugas, saya membuka banyak website untuk referensi jawaban-jawaban saya

- j) Relasi Natalia – Pendidikan Akuntansi 24

Pernah banget. Waktu itu kelompok aku gak bisa ketemu langsung karena jadwalnya beda-beda, jadi kami bikin presentasi bareng-bareng lewat Canva dan diskusinya lewat Zoom. Pas hari presentasi, kami tinggal share screen dan jalanin sesuai peran masing-masing. Tanpa teknologi, pasti susah banget nyatuin semuanya.

- k) Raihan Sya'bani – Pendidikan Akuntansi 24

Pernah banget. Waktu itu saya harus buat makalah yang lumayan berat, tapi karena ada Google Scholar dan Mendeley, saya bisa dapet referensi dan sitasi lebih cepat. Bahkan sempat pakai AI juga buat bantu nyusun kerangka pikirannya.

- l) Fitria Novitasari – Pendidikan Akuntansi 24

Pernah, waktu deadline tugas tinggal sehari lagi, aku bisa cari referensi dari Google Scholar dan langsung ngetik di laptop sambil

nyusun daftar pustaka otomatis. atau pas hrs presentasi dadakan, tinggal pakai template PowerPoint di HP. Jadi teknologi benar-benar nyelametin waktu dan tenaga.

4. Menurut kamu, apa saja contoh penyalahgunaan teknologi yang sering terjadi di lingkungan kampus?

- a) Elisa Aura Hermina – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Menurutku, ada beberapa penyalahgunaan teknologi yang cukup sering kejadian di kampus. Misalnya, nyontek waktu ujian online dengan cari jawaban di internet atau diskusi diam-diam lewat chat. Terus, ada juga yang plagiat tugas copy-paste dari website atau tugas teman tanpa izin. Kadang juga ada yang pakai HP buat hal-hal yang nggak penting pas lagi kuliah, kayak main game atau scroll media sosial, padahal dosennya lagi jelasin materi. Hal-hal kayak gini bisa ngerugiin diri sendiri dan bikin proses belajar jadi nggak maksimal.

- b) Khaerina Andini – Pendidikan Ekonomi 23

Ada banget dong pastinya! Kaya misal penggunaan chatgpt yang berlebihan yang justru malah kita ngisi berdasarkan chatgpt tanpa tahu sumber yang relevan, selain itu ada banyak mahasiswa melakukan kecurangan pada saat

ujian dengan menyontek melalui HP atau alat komunikasi lainnya.

c) Ayu Indria – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Untuk penyalahgunaan teknologi yang sering terjadi di kampus itu adalah mencontek mungkin pada saat ujian online jadi tidak secara langsung diawasi oleh dosen itu biasanya banyak yang mencontek. lalu penyalahgunaan teknologi Karena sekarang sudah ada AI atau artificial intelligence yang mempermudah segalanya bagi mahasiswa namun kadang-kadang masih ada mahasiswa yang menelan mentah-mentah hasil dari pencarian ai tanpa dikritisi, kemudian juga handphone laptop dan internet itu bisa menjadi candu bahkan sudah menjadi candu bagi saya ataupun mahasiswa lain yaitu dengan nonton youtube ya bukan pembelajaran yang lain-lain terus nonton video di media sosial short video di aplikasi Tik tok itu menghabiskan waktu yang cukup banyak karena membuat kecanduan dan juga bahkan bermain game itu biasanya terjadi ketika pembelajaran dilakukan secara online atau zoom jadi mahasiswa mahasiswi itu tidak memperhatikan malah melakukan kegiatan asik sendiri. yang terjadi adalah ilmu yang diberikan oleh dosen tidak sampai kepada mahasiswa-mahasiswi tersebut

sehingga pembelajaran jadi tidak maksimal.

d) Zsany Zahra Ailliya – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Pastinya ada, penyalahgunaan ini bisa seperti mengandalkan 100% tugas kita kepada AI atau bahkan melakukan plagiarisme (copy paste) tugas orang lain yang kita akses di internet. Tidak memanfaatkan teknologi dengan baik juga merupakan penyalahgunaan yang kerap terjadi, contohnya seperti mengabaikan tugas dan tanggung jawab dengan menonton video di youtube, instagram, tiktok untuk hiburan (tidak ada manfaat)

e) Hilda Mayada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Ada aja sih. Yang paling sering itu soal nyontek online, terutama pas ujian daring. Banyak juga yang tugasnya asal copy-paste dari internet atau pakai AI tools kayak ChatGPT tapi gak dibaca atau di-edit dulu. Jadi tugasnya gak original dan gak paham isinya.

f) Putri Anggun – Pendidikan Akuntansi 23

Penyalahaan teknologi yang biasanya terjadi dikampus plagiarisme, para penulis semata-mata mengutip pernyataan langsung dari suatu jurnal atau sintasi lain tanpa mempertimbangkannya untuk

memparafrase informasi tersebut, serta ngutip suatu pernyataan tanpa menyertai sumber yang jelas.

- g) Mochamad Adzka Rachman – Pendidikan Administrasi Perkantoran 23

Ada, menggunakan teknologi AI yang sangat berlebihan, karena kenapa? AI menjadi teknologi yang bisa menjadi mahasiswa itu ketergantungan dengan teknologi tersebut, yang seharusnya memang AI sangat membantu akan tetapi bisa menggunakan AI itu untuk seperlunya saja

- h) Adly Ihsan – Pendidikan Ekonomi 24

Ada sih. Salah satu yang paling sering itu nyontek pas ujian online. Kadang ada juga yang copy-paste tugas dari internet tanpa ubah sama sekali. Selain itu, ada juga yang rekam kuliah dosen diam-diam dan disebar tanpa izin.

- i) Hilwa Hayyi Rosyada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Ada, contohnya adalah plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas, Terkadang juga ada penyebaran berita hoax kampus, dan melakukan kecurangan kecurangan ketika sedang adanya ujian

- j) Relasi Natalia – Pendidikan Akuntansi 24

Ada, dan cukup sering juga. Salah satu yang paling umum itu kayak mencontek saat ujian online, atau copy-paste tugas dari internet atau AI tanpa diedit atau dipahami dulu. Ada juga yang sering scroll media sosial di tengah kuliah, jadi gak fokus ke materi.

- k) Raihan Sya'bani – Pendidikan Akuntansi 24

Ada. Yang sering itu nyontek pas ujian online, terus ada juga yang asal copy dari internet atau AI tanpa dicek lagi. Selain itu, ada juga yang suka buka media sosial atau main game pas kelas online, jadi gak fokus.

- l) Fitria Novitasari – Pendidikan Akuntansi 24

Ada, contohnya penyebaran berita hoax yang mengatasnamakan kampus. Misalnya akun palsu atau broadcast yang ngasih info palsu soal kegiatan, lomba, atau lowongan kerja yang seolah-olah resmi dari pihak kampus.

5. Pernahkah kamu menyaksikan atau mengalami sendiri bentuk penyalahgunaan teknologi oleh mahasiswa? Ceritakan.

- a) Elisa Aura Hermina – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Pernah. Waktu itu aku ikut ujian offline di kelas, dan dosennya cuma duduk di depan tanpa keliling ke belakang. Beberapa teman memanfaatkan situasi itu buat nyontek, ada yang buka catatan di HP secara diam-diam, bahkan ada yang saling kirim jawaban lewat chat. Karena posisi duduknya agak di belakang, jadi cukup aman dari pantauan. Aku lihat langsung kejadian itu, dan dari situ aku sadar kalau tanpa pengawasan yang ketat, teknologi bisa gampang disalahgunakan dalam situasi penting seperti ujian.

b) Khaerina Andini – Pendidikan Ekonomi 23

Pernah pastinya! Sewaktu aku ujian tulis di dalam kelas, banyak anak2 di belakang yang menggunakan handpone untuk menyontek

c) Ayu Indria – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Ya saya bicara itu karena saya memang pernah sekali dua kali mengalami hal tersebut maka dari itu saya tahu, seperti apabila pembelajaran agak membosankan biasanya di zoom itu saya kadang ke distrek lebih memilih scroll video-video di tik tok daripada memperhatikan, tetapi hal-hal tersebut ya tidak dilakukan setiap saat hanya beberapa kali apabila khilaf.

d) Zsany Zahra Ailliya – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Pernah, bahkan saya sendiri pun pernah melakukan beberapa hal yang saya sebut tadi. yang paling sering saya lakukan itu terlalu banyak scrolling social media sehingga waktu untuk belajar jadi berkurang. saya pun juga pernah mengandalkan AI walaupun tidak sepenuhnya, terparah mungkin 90%.. karena pada saat itu saya tidak tahu bagaimana utilize AI dengan baik tanpa membuat saya bodoh

e) Hilda Mayada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Pernah, aku dapet tugas kelompok, ada anggota yang cuma nyari jawaban pakai AI terus langsung copy ke dokumen tanpa dicek lagi, padahal isinya gak nyambung sama topik. Jadi akhirnya harus aku perbaiki.

f) Putri Anggun – Pendidikan Akuntansi 23

Penyalahgunaan internet langsung yang biasanya saya lihat ada penyebaran berita tidak bertanggung jawab atau hoaks, penyebaran informasi pribadi ke ranah kriminal dsb.

g) Mochamad Adzka Rachman – Pendidikan Administrasi Perkantoran 23

Pernah menjadi seseorang yang ketergantungan dengan teknologi AI, dan itu membuat saya mudah dalam mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, saat ini saya tidak selalu menggunakan AI agar tidak ketergantungan melainkan mencari tau atau menganalisis terlebih dahulu pekerjaan yang akan saya lakukan

h) Adly Ihsan – Pendidikan Ekonomi 24

Pernah lihat pas ujian daring. Ada teman yang buka dua device—satu buat ngerjain soal, satu lagi buat cari jawaban di internet. Terus pas ada tugas kelompok, ada juga yang asal copas dari Google dan gak nulis sumbernya, jadi kena tegur dosen.

i) Hilwa Hayyi Rosyada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Pernah, saya pernah melihat ketika dosen bilang untuk tidak membuka hp pada saat ujian, terdapat mahasiswa yang diam-diam membuka hp untuk mencari jawaban

j) Relasi Natalia – Pendidikan Akuntansi 24

Pernah sih. Aku pernah satu kelompok sama teman yang pakai AI buat jawab semua tugasnya, terus hasilnya gak nyambung sama topik. Akhirnya harus aku revisi ulang semuanya. Dari situ aku

belajar, teknologi itu harus dipakai dengan bijak.

k) Raihan Sya'bani – Pendidikan Akuntansi 24

Pernah lihat, pas ujian online ada teman yang buka dua perangkat, satu buat ngerjain soal, satu lagi buat browsing jawaban. Saya juga pernah satu kelompok sama teman yang kerjain tugas dari AI doang, dan hasilnya harus saya perbaiki karena gak sesuai.

l) Fitria Novitasari – Pendidikan Akuntansi 24

Sejauh ini aku belum pernah ngalamin langsung atau lihat kejadian yang parah. Lingkunganku masih cukup aman dan teman-teman juga bijak dalam pakai teknologi.

6. Apa pendapat kamu tentang batasan etis dalam penggunaan teknologi selama kegiatan perkuliahan berlangsung?

a) Elisa Aura Hermina – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Menurutku, cara memakai teknologi yang masih wajar dan nggak kelewat batas itu dimulai dari niat dan tanggung jawab diri sendiri. Misalnya, pakai HP atau laptop buat cari informasi, belajar, atau komunikasi tugas itu wajar, selama tujuannya memang untuk mendukung kegiatan kuliah. Tapi kalau udah mulai dipakai buat nyontek waktu ujian, plagiat tugas,

atau hal-hal yang curang, itu udah kelewat batas. Jadi intinya, gunakan teknologi sesuai kebutuhan, tahu waktu dan tempat yang tepat, serta tetap jaga kejujuran dan etika sebagai mahasiswa.

b) Khaerina Andini – Pendidikan Ekonomi 23

Nah caranya tuh bisa dengan mengurangi screen time penggunaan teknologi berlebihan seperti pada handphone agar tidak terlalu kecanduan dalam menggunakan HP yang kita punya, selain itu saring kembali informasi yang didapatkan melalui media digital dan diutamakan fakta daripada hanya berita lewat yang belum pasti keberadaannya, gunakan masa muda untuk interaktif dan bergaul dengan banyak orang sehingga mengurangi diri dalam menggunakan alat teknologi digital.

c) Ayu Indria – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Menurut saya cara memakai teknologi yang masih wajar dan nggak kelewat batas itu tergantung dari bagaimana kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya misalnya saya pakai handphone atau laptop buat cari informasi, belajar, atau komunikasi tugas, dan selama tujuannya mendukung kegiatan kuliah itu merupakan

dalam batas wajar dan gak kelewat batas. Atau bahkan menurut saya mengerjakan tugas pakai AI juga apabila kita masih mengkritisi hasil pencarian dari AI tidak diterima secara mentah-mentah itu juga masih dalam batas wajar kecuali ketika dari AI kita langsung copy paste untuk tugas nah itu yang agak kelewat batas jadinya kita nggak berpikir. Dan juga yang penting tetap jaga kejujuran etika sebagai mahasiswa jangan menyalahgunakan teknologi untuk nyontek pada saat ujian. Jadi intinya dari kitanya sadar dan bijak-bijak aja sih menggunakan teknologi tahu waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat. Kalau memang butuh hiburan ya tidak apa-apa untuk scroll scroll media sosial tapi batasin diri kita sendiri.

d) Zsany Zahra Ailliya – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Caranya adalah membuat batasan dan disiplin pada diri sendiri. Memang, tidak ada salahnya kita menghibur diri dengan scrolling social media, tetapi kita perlu menggunakan waktu kita lebih baik lagi, apalagi kita juga masih mempunyai tanggung jawab sebagai mahasiswa. Lalu hal yang kedua adalah integritas, tanamkan mindset dan bangun karakter yang jujur kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak melakukan

plagiarisme tugas orang lain ataupun mengandalkan sepenuhnya tugas kita pada AI. Jika tidak tahu, lebih baik kita mencari tahu terlebih dahulu, belajar, dan jika mengalami kesulitan, bisa meminta teman yang dapat membantu kita menyerap pembelajaran.

e) Hilda Mayada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Menurut aku, wajar itu kalau kita masih pakai teknologi buat bantu belajar dan ngerjain tugas dengan jujur. Boleh banget pakai AI, browsing, atau aplikasi canggih, tapi tetap harus paham isi tugasnya. Jangan asal submit. Dan yang paling penting, tau kapan harus pakai teknologi, kapan harus fokus belajar secara langsung.

f) Putri Anggun – Pendidikan Akuntansi 23

Pengguna harus memahami penggunaan teknologi yang sehat dan juga membatasi diri terhadap informasi yang tidak bertanggung jawab.

g) Mochamad Adzka Rachman – Pendidikan Administrasi Perkantoran 23

Tidak ketergantungan dengan adanya teknologi AI tersebut, melainkan bisa menggunakannya dengan bijak. Tidak menjadi masalah menggunakan AI untuk menyelesaikan sesuatu, tetapi

analisis juga apa yang sudah dicari juga mencari tau di google atau buku yang itu bisa membuat kita menjadi peduli tentang literasi.

h) Adly Ihsan – Pendidikan Ekonomi 24

Menurut aku, cara make teknologi yang wajar itu kalau tujuannya buat bantu proses belajar, bukan buat curang. Misalnya, pakai AI buat bantu memahami materi itu oke, asal gak dipakai buat nyalin mentah-mentah. Terus, tetap jaga etika kayak minta izin kalau mau rekam dosen, atau gak nyebar konten tanpa persetujuan. Intinya, harus bijak dan tahu batasannya.

i) Hilwa Hayyi Rosyada – Pendidikan Administrasi Perkantoran 24

Tentu dengan memanfaatkan teknologi maksimal untuk melakukan hal-hal yang baik juga, jika dirasa melakukan suatu hal yang melenceng sudah seharusnya sadar untuk tidak dilanjutkan.

j) Relasi Natalia – Pendidikan Akuntansi 24

Menurutku, asal tujuannya jelas dan masih mendukung proses belajar, itu masih wajar. Yang penting kita tetap paham isi materi atau tugasnya, bukan asal tempel. Harus ada tanggung jawab juga dalam menggunakannya, biar gak

sekadar cepat, tapi juga berkualitas.

k) Raihan Sya'bani – Pendidikan Akuntansi 24

Menurut saya, yang penting kita tetap ngerti isi tugasnya. Boleh pakai AI atau cari referensi online, tapi jangan semuanya diserahkan ke teknologi. Kita juga harus belajar dan ngerti, biar gak cuma ngumpulin tugas tapi juga dapet ilmunya.

l) Fitria Novitasari – Pendidikan Akuntansi 24

Cara yang wajar dengan tetap sadar fungsi dan batasannya. Teknologi harus jadi alat bantu, bukan alat yang malah bikin kita lalai atau merugikan orang lain.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap 12 orang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran di lingkungan kampus. Para responden berasal dari berbagai program studi seperti Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Ekonomi, dan Pendidikan Akuntansi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pemanfaatan teknologi oleh

mahasiswa, serta bagaimana mereka menyikapi etika penggunaan teknologi dalam kehidupan akademik.

Mayoritas mahasiswa menyatakan bahwa teknologi seperti handphone, laptop, dan internet sangat membantu mereka dalam menjalani perkuliahan. Teknologi mempermudah pencarian informasi, pengerjaan tugas, hingga komunikasi dengan dosen dan teman satu kelas. Beberapa aplikasi dan platform yang sering digunakan oleh mahasiswa antara lain Google Scholar, Microsoft Word, Canva, Zoom, Google Classroom, hingga LMS kampus. Responden juga mengakui bahwa berkat teknologi, mereka dapat menyelesaikan tugas secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel, terlebih dalam situasi di mana pertemuan tatap muka tidak memungkinkan (Elisa Aura Hermina, Zsany Zahra Ailliya, Hilda Mayada).

Namun demikian, di sisi lain, penyalahgunaan teknologi juga kerap terjadi. Dari wawancara ini ditemukan bahwa sebagian besar responden pernah menyaksikan atau bahkan terlibat dalam bentuk penyalahgunaan teknologi, terutama saat ujian. Salah satu bentuk yang paling sering disebut adalah mencontek dengan menggunakan handphone, baik saat ujian daring maupun luring. Mahasiswa membuka catatan digital, mencari jawaban di internet, atau berdiskusi melalui chat dengan teman saat ujian berlangsung.

Penyalahgunaan lainnya adalah plagiarisme — mahasiswa hanya menyalin tugas dari internet atau dari teman tanpa mengubah isi maupun memahami materi yang ditulis (Khaerina Andini, Ayu Indria, Putri Anggun).

Masalah lain yang muncul adalah ketergantungan pada teknologi berbasis AI, seperti ChatGPT. Sebagian responden mengaku pernah mengandalkan AI hingga 90% dalam menyelesaikan tugas, bahkan tanpa memeriksa kembali apakah isi dari AI tersebut relevan atau tidak. Hal ini menunjukkan adanya tantangan baru di era digital, di mana mahasiswa tidak hanya perlu memahami cara kerja teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan kritis dan etis dalam penggunaannya (Zsany Zahra Ailliya, Mochamad Adzka Rachman, Adly Ihsan).

Distorsi selama pembelajaran juga menjadi catatan penting dari wawancara ini. Banyak mahasiswa merasa tergoda untuk membuka media sosial seperti TikTok atau Instagram saat pembelajaran daring berlangsung. Hal ini menyebabkan materi tidak terserap dengan baik, dan proses belajar menjadi kurang maksimal (Ayu Indria, Relasi Natalia, Raihan Sya'bani).

Di tengah permasalahan tersebut, terdapat pula kesadaran dari para mahasiswa mengenai etika dalam penggunaan teknologi. Sebagian besar responden

menekankan pentingnya menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai kebutuhan. Mereka berpendapat bahwa teknologi memang dapat dimanfaatkan untuk membantu belajar, selama tetap mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai mahasiswa. Mereka juga menyarankan agar teknologi seperti AI digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya sumber atau penyelesaian tugas akademik (Relasi Natalia, Hilwa Hayyi Rosyada, Fitria Novitasari).

Dengan demikian, wawancara terhadap 12 responden ini menunjukkan bahwa teknologi menjadi alat bantu yang sangat signifikan bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran, namun juga menyimpan potensi risiko penyalahgunaan jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan edukatif dan regulatif dari pihak kampus, seperti penyuluhan tentang etika digital, pembekalan keterampilan literasi informasi, serta pengawasan yang tepat dalam proses evaluasi seperti ujian.

Selain itu, pembelajaran berbasis integritas dan karakter juga penting untuk diterapkan. Kampus dapat mendorong dosen untuk memberikan arahan terkait penggunaan teknologi yang etis dan relevan. Mahasiswa perlu dibekali pemahaman bahwa keberhasilan akademik bukan hanya soal hasil

akhir, tetapi juga tentang proses yang dilakukan dengan jujur, kritis, dan bertanggung jawab. Teknologi bisa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi dunia pendidikan, selama digunakan dengan cara yang tepat.

KESIMPULAN

Hasil wawancara terhadap 12 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta menunjukkan bahwa keberadaan teknologi memiliki peran penting dalam mendukung proses akademik. Berbagai perangkat dan platform digital seperti handphone, laptop, internet, hingga aplikasi pembelajaran telah membantu mahasiswa dalam mencari informasi, mengerjakan tugas, berkomunikasi, dan mengikuti kuliah secara daring dengan lebih efisien dan fleksibel.

Namun, penggunaan teknologi tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Beberapa mahasiswa mengungkapkan adanya penyimpangan, seperti perilaku mencontek saat ujian, melakukan plagiarisme, terlalu bergantung pada

kecerdasan buatan, dan terganggu oleh media sosial saat proses belajar berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang tidak disertai dengan kontrol diri dan etika dapat berdampak negatif pada kualitas pembelajaran.

Meski demikian, sebagian mahasiswa telah memahami pentingnya menjaga sikap etis dalam menggunakan teknologi. Mereka menyadari bahwa teknologi seharusnya digunakan secara proporsional untuk membantu memahami materi, bukan untuk menghindari proses belajar. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas tetap harus dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas akademik.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan edukatif dari pihak kampus untuk menanamkan etika digital dan tanggung jawab penggunaan teknologi sejak dini. Dengan penguatan literasi digital serta pembiasaan sikap akademik yang baik, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar yang mendukung perkembangan intelektual dan karakter mereka secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Millah, A. S., Apriyani, Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140–153.

Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). *Teknik Pengumpulan Data*. 3(1), 39–47.

Sahir, S. H. (2021). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke*

*Repository UMA pada
tanggal 27 Januari 2022.*
Sri Annisa, I., & Mailani, E.
(2023). Analisis Faktor
Penyebab Kesulitan Siswa
Dalam Pembelajaran
Tematik. *INNOVATIVE:*

*Journal Of Social Science
Research*, 3(2), 6469–6477.
[https://j-
innovative.org/index.php/In
novative%0AAnalisis](https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AAnalisis)